

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ

СОЛИҚ ВА ҲАЁТ

ЭЛЕКТРОН ИЛМИЙ
ОММАБОП ЖУРНАЛ

www.soliqvahayot.uz

**“СОЛИҚ ВА ҲАЁТ” ЭЛЕКТРОН ИЛМИЙ-ОММАБОП ЖУРНАЛИ
ТАҲРИРИЯТИ ҲАЙЪАТИ ТАРКИБИ**

Таҳририят кенгаши раиси: и.ф.д. Юсупов Кахрамон Ахмедович

Бош муҳаррир: и.ф.д. проф. Курбанов Зият Ниязович

Таҳририят аъзолари:

и.ф.д. Қудбиев Шерзод Давлатович

и.ф.д. проф. Засько Вадим Николаевич (Россия Федерацияси)

и.ф.д. проф. Роздольская Ирина Владимировна (Россия Федерацияси)

ю. ф. д. проф. Рустамбаев Мирзаюсуп Хакимович

т.ф.д.доц. Акбаралиев Бахтиёр Бакирович

и.ф.ф.д. PhD Вассилис Полименис (Греция)

и.ф.н. доц. Эргашев Зафар Тоштургунович

и.ф.д. проф. Тошматов Шухрат Аманович

и.ф.д. проф. Ҳотамов Комил Раббимович

и.ф.д. проф. Қўзиева Наргиза Рамазановна

и.ф.д. проф. Худойқулов Садриддин Каримович

и.ф.д. проф. Исманов Иброҳим Набиевич

и.ф.д. проф. Ўрманов Жаҳонгир Жалолиддинович

и.ф.д. проф. Уразов Комил Бахрамович

и.ф.д. проф. Исаев Фахриддин Икромович

Маъсул муҳаррир: Назаров Абдукарим Кушарович

Веб администратор: Қуйлиев Улуғбек Рашидович

МУНДАРИЖА

Abdiraimov Sh.D.	<i>Ziyorat turizmi salohiyatini yuksaltirish: klaster asosidagi innovatsion yondashuvlar</i>	5
Abdujalilova O.A.	<i>Uzbekistan's economy: development path, priorities and modern challenges</i>	13
Aliyev M.K.	<i>O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ining o'rni</i>	19
Axmedov A.O.	<i>Soliq to'lovchilarning soliqlar bo'yicha soliq qarzdorligi va uni kamaytirish yo'llari</i>	25
Aliyev M.K.	<i>Raqamli transformatsiya sharoitida aholining ijtimoiy himoya dasturlarining samaradorligini baholash</i>	31
Berdiyev A.H.	<i>Klasterlar faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning natijalari va samaradorligi</i>	37
Botirova K.Z.	<i>Iqtisodiyotning eksport-import aloqalarini raqamlashtirishni takomillashtirish yo'llari</i>	48
Dadamirzayev M.X.	<i>Innovatsion salohiyatni boshqarishda institutsional, iqtisodiy va infratuzilmaviy mexanizmlar o'rtasidagi o'zaro uyg'unlik</i>	53
Ergashev X.X., Qo'ziyev Z.B., Abdurahmonov S.A.	<i>Iqtisodiyotni o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: metodik izlanishlar va amaliy natijalar</i>	62
Erkayeva B.	<i>Tarixiy madaniy turizmni barqaror rivojlantirishda innovatsiya va raqamli texnologiyalarning integratsiyasi</i>	67
Ismatova S.A.	<i>Toshkent viloyati misolida hududiy barqaror rivojlanishning asosiy determinantlari va ustuvor yo'nalishlari</i>	73
Jumanazarov K.S.	<i>Virtual korxonalarni tashkil qilish va boshqarish xususiyatlarini tahlil qilish</i>	80
Khurramov A.	<i>Institutional transformation of tax administration and its implications for business development in Uzbekistan</i>	86
Ortiqova G.	<i>O'zbekiston Respublikasida yirik soliq to'lovchilarning soliq salohiyatini samarali boshqarish istiqbollari</i>	95
Pardayev A.X., Pardaeva Z.A.	<i>Strategik boshqaruv hisobida harajatlarni hisobga olish usullari</i>	99
Raximova D.O., Choriyeva U.A.	<i>Sun'iy intellekt texnologiyalari va ularning iqtisodiyot tarmoqlariga integratsiyasi</i>	107
Raxmatov A.I.	<i>Mintaqaviy turizm sohasida malakali kadrlar tayyolash va ta'minlashdagi muammolar va tendentsiyalar</i>	111
Rixsixo'jayeva U.R.	<i>O'zbekiston Respublikasida QQSni hisoblash va undirish mexanizmini takomillashtirish yo'llari</i>	120
Safarov A.I.	<i>Korxonalarda joriy aktivlar boshqaruvi orqali ishlab chiqarish xarajatlari hisobining samaradorligini oshirish</i>	126
Uzaqov J.N., Nurmatov S.M., Naimova Sh.G'.	<i>O'zbekistonda ziyorat turizmi salohiyatini yuksaltirishda davlatning boshqarish va tartibga soluvchi roli</i>	133
Yuldashev F.T.	<i>Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish yo'llari</i>	143
G'afforov K.	<i>Qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha salbiy farq summasini qoplash jarayonida soliq nazorati mexanizmlarining o'rni</i>	152

<i>Shukurov U.Sh.</i>	<i>Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda real sektor tarmoqlari tarkibini takomillashtirish</i>	158
<i>Арипов Ж. А.</i>	<i>Шаффоф молиявий тизимни шакллантиришда рақамлаштиришнинг роли</i>	164
<i>Давранов О.А.</i>	<i>Минтақавий ривожланишни баҳоловчи молиявий кўрсаткичлар</i>	169
<i>Исломов Ж.Д.</i>	<i>Минтақавий барқарорликни таъминлашда чегара олди савдо-саноат зоналарининг аҳамияти</i>	177
<i>Холмурадов О.Н.</i>	<i>Фойда солиғи бухгалтерия ҳисобини МҲХС асосида такомиллаштириш</i>	183
<i>Холмурадов О.Н.</i>	<i>Молиявий натижаларнинг бухгалтерия ҳисоби ва таҳлилини такомиллаштириш</i>	188
<i>Янгиев А.Л.</i>	<i>Банк тизимида кредит портфели сифатини ошириш ва рискларни камайтириш усуллари</i>	194

О'ЗБЕКISTONDA ZIYORAT TURIZMI SALOHİYATINI YUKSALTIRISHDA DAVLATNING BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLUVCHI ROLI

PhD, dotsent **Uzaqov J.N.**

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti

Nurmatov S.M.

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti

Naimova Sh.G'

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti

Annotatsiya. Maqolada ziyorat turizmni shakllantirish va rivojlantirishda davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash borasida oxirgi yillarda juda katta ishlar amalga oshirilganligi hamda mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta'siri asosida ziyorat joylarni obodonlashtirish va turistik makonga aylantirish masalalari keng yoritib berilgan. Shuningdek, eng yaqin, o'rta uzoq muddatli istiqbolda ziyorat turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha davlat siyosati va ziyorat turizm industriyasini davlat tomonidan tartibga solish tizimini takomillashtirishning asosiy shartlar asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Turizm, ziyorat turizm, turizm salohiyati, rivojlanish, tartibga solish, rivojlanish bosqichlari, ziyorat turizmni rivojlantirish mexanizmi.

Аннотация. В статье широко освещаются вопросы формирования и развития паломнического туризма на основе значительной работы, проведённой в последние годы государством по его регулированию и поддержке, а также его положительного влияния на экономику страны. На этой основе рассматриваются задачи благоустройства объектов паломничества и превращения их в туристические пространства. Кроме того, обоснованы основные направления государственной политики по развитию паломнического туризма в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также ключевые условия совершенствования системы государственного регулирования индустрии паломнического туризма.

Ключевые слова: туризм, паломнический туризм, туристический потенциал, развитие, регулирование, этапы развития, механизм развития паломнического туризма.

Abstract. The article comprehensively examines the issues of state regulation and support in the formation and development of pilgrimage tourism, highlighting the extensive measures implemented in recent years and their positive impact on the national economy. Based on this, particular attention is paid to the improvement of pilgrimage sites and their transformation into attractive tourist destinations. In addition, the main directions of state policy for the development of pilgrimage tourism in the short-, medium-, and long-term perspectives are substantiated, along with the key conditions for improving the system of state regulation of the pilgrimage tourism industry.

Keywords: *tourism, pilgrimage tourism, tourism potential, development, regulation, stages of development, mechanism for the development of pilgrimage tourism.*

1. Kirish.

Ziyorat turizmi mamlakat iqtisodiyotiga, uning ijtimoiy siyosatiga, madaniyatiga, hayot tarziga va xalq salomatligiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadigan eng muhim faoliyat turlaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Ziyorat turizmi orqali aholi turmush sifatini oshirish vazifalari hal qilinadi. Bu, xususan, turizm va dam olish infratuzilmasini rivojlantirish, ziyorat turizmi xizmatlarining sifati, ularga erishish imkoniyati va raqobatbardoshligini ta'minlash orqali amalga oshiriladi.

Zamonaviy global taraqqiyotning asosiy paradigmalardan biri BMT tomonidan belgilangan "Mingyillik rivojlanish maqsadlari"ga erishishga ko'maklashuvchi barqaror rivojlanish tamoyillaridir. Yuqori multiplikativ ta'siri tufayli ziyorat turizmi iqtisodiyot va ijtimoiy sohada barqaror rivojlanishni ilgari suruvchi kuchli omilga aylandi.

O'zbekiston Respublikasida ziyorat turizmining barqaror rivojlanishini ta'minlash masalasining dolzarbligi ushbu sohaning ortib borayotgan ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati, ekologik o'zgarishlar ustidan nazoratning yetarli emasligi sharoitida tarmoqning tezkor o'sish sur'atlari, shuningdek, ziyorat turizmi sohasini rivojlantirishdagi muammolarni hal etish bo'yicha boshqaruv choralari kuchaytirish zarurati bilan belgilanadi.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev 2022-2026-yillarda Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ziyorat turizm sohasini rivojlantirishning ustuvor maqsadlaridan biri sifatida, "O'zbekiston bo'ylab sayohat qiling" dasturi doirasida mahalliy sayyohlar sonini 12 million nafardan oshirish hamda respublikaga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga yetkazish vazifasini qo'ydi. Bundan tashqari, mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashning hozirgi sharoitlarida ziyorat turizm sohasining investitsion jozibadorligini oshirish, davlat va xususiy biznesning sheriklik mexanizmidan foydalangan holda ziyorat turizm salohiyati rivojlanishini qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Fikrimizcha, turistlarga xizmat ko'rsatuvchi xo'jalik yurituvchi subektlar uchun belgilangan sharoitlardan kelib chiqib, ziyorat turizm ehtiyojlarini sifatli va miqdoriy jihatdan qondira oluvchi turli yangi innovatsion yondashuvlarni shakllantirmay va amalga oshirmay, shahar va qishloq joylarda ziyorat turizm salohiyatidan to'liq foydalanish mumkin emas. Shularni e'tiborga olganda, mazkur tadqiqotning dolzarbligi, ayniqsa, respublikamiz ziyorat turizm sektori koronavirus pandemiyasidan so'ng o'zining yangi rivojlanish bosqichini boshlagan, ziyorat turizm salohiyatidan samarali foydalanishni ta'minlayotgan hozirgi sharoitda shubhasiz, Yangi O'zbekistonda ziyorat turizm salohiyatini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish zarurati bilan bog'liq hisoblanadi.

2. Adabiyotlar sharhi.

Xorijiy mamlakatlar va O'zbekistonning ziyorat turizm salohiyatini shakllantirish, rivojlantirish va ulardan foydalanish muammolariga ko'plab fundamental va amaliy tadqiqotlar bag'ishlangan. YA.Barzikina (2011.), M.B.Birjakova (2010), T.V.Brusokene (2004), M.N.Zabayevo (2011), M.A.Krivulya (2012), L.V.Ovcherenko (2018) singari xorijiy mualliflarning asarlari katta ilmiy va metodologik qiziqish uyg'otadi. Shuningdek, inqiroz oqibatlarining ziyorat turizm sohasi va uning salohiyatiga ta'siri tadqiq etilgan mualliflarning turli nuqtai nazarlarini ajratib ko'rsatish mumkin. Ular qatoriga O.Ye.Afanasev(2020), M.Gunare (2020), S.G.Zemlyanixina (2020), P.Keller (2013) va boshqalarni kiritish mumkin.

Ziyorat turizm salohiyatini rivojlantirish muammosining ayrim yo'nalishlari bo'yicha ilmiy-nazariy va amaliy masalalarni ishlab chiqishga A.A.Eshtayev (2023), A.M.Abduvohidov (2019), M.T.Alimova (2017) Ye.V.Golisheva (2012), X.F.Ochilova (2021) B.X.Turayev (2011), O.H.Hamidov(2017) singari mamlakatimiz olimlari munosib hissa qo'shdilar.

Mazkur ilmiy ishlarni tavsiflovchi o'ziga xoslik shundaki, aksariyat mualliflar uning asosiy funksional maqsadi sifatida ziyorat turizm infratuzilmasi obektlari va ziyorat turizm mahsulotiga talabni ta'minlash nuqtai nazaridan e'tibor qaratgan va ko'rib chiqqan holda, ziyorat turizm salohiyati tushunchasiga turli xil ma'nolarni kiritadilar. Ziyorat turizm salohiyatidan foydalanish va rivojlantirishga bag'ishlangan ko'plab ishlarga qaramay, turli tavsif, turli inqirozli hodisalar, jumladan, koronavirus pandemiyasi oqibatlarini bilan bog'liq o'zaro aloqalarini ko'rsatuvchi jihatlar nuqtai nazaridan ularning yanada rivojlanishiga yondashuvlar, shuningdek, bunday murakkab sharoitlarida ziyorat turizmning rivojlanishi va uning salohiyatiga ta'sir etuvchi omillarni modellashtirish mavjud emas, bu esa dissertatsiya tadqiqotining dolzarbligini asoslab beradi.

3. Tadqiqot metodologiyasi.

Ziyorat ziyorat turizm salohiyatining rivojlanishini davlat tomonidan tartibga solishda tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, monografik bayon, mantiqiy va iqtisodiy-statistik tahlil, modellashtirish, taqqoslash, statistik ma'lumotlarni guruhlash, ekspert baholash, ilmiy abstraksiya va boshqa usullardan foydalanilgan.

4. Tahlil va natijalar.

Ta'kidlash joizki, ziyorat turizm sohasiga nisbatan "davlat siyosati" tushunchasini qo'llash O'zbekiston Respublikasi turizm to'g'risida"gi qonunining 6-moddasida belgilab qo'yilgan. Ushbu qonunning 20-moddasiga ko'ra, ziyorat turizm faoliyati deganda turoperatorlik va turagentlik faoliyati, shuningdek sayohatlar tashkil etishga doir boshqa faoliyat tushuniladi. Biroq fikrimizcha, bu yerda "qonuniy ta'rif"da noaniqlik kuzatiladi, "sayohatlar tashkil etishga doir boshqa faoliyat" tushunchasi aniqlashtirilmagan. Qoidaga ko'ra, boshqa faoliyat turlariga kishilarning turli xildagi sayohat va ziyorat turizmga ehtiyojini qondiruvchi xilma-xil iqtisodiy faoliyat turlari kiradi.

Ta'rifning aynan shu qismi ziyorat turizm uchun muhim ahamiyatga ega, chunki ziyorat turizm, ayrim olimlarning fikricha, "milliy iqtisodiyotning boshqa sohalari singari odatiy vertikal yuzada yotmaydi, balki turli tarmoqlarga tegishli korxonalar va tashkilotlarni o'z ichiga oluvchi gorizontol makonni qamrab oladi.

Ziyorat turizm sohasini davlat tomonidan tartibga solish bozor mexanizmining faoliyati uchun normal sharoitlarni ta'minlash, davlatning ijtimoiy-iqtisodiy ustuvor yo'nalishlarini amalga oshirish va ziyorat turizm sohasini rivojlantirishning yagona konsepsiyasini ishlab chiqish uchun davlatning xo'jalik yurituvchi subektlar faoliyatiga va bozor konyunkturasiga ta'sirini ifodalaydi. Shuningdek, bu ziyorat turizmni rivojlantirishni tartibga solish bo'yicha davlat siyosatini ishlab chiqish, uning maqsadlari, vazifalari, asosiy yo'nalishlarini asoslash, uni amalga oshirish vositalari va usullarini tanlash tartibini o'z ichiga olgan murakkab jarayondir.

Bugungi kunda ziyorat turizm sohasi mustaqil mavjud bo'lgan 30 dan ortiq sohalarda tutashgan joyda joylashgan bo'lib, ularning ziyorat turizmni rivojlantirishga qo'shgan hissasi yetarli emas. Shu munosabat bilan ziyorat turizm industriyasini shakllantirishga eng katta ta'sir ko'rsatuvchi ko'plab turdosh tarmoqlar faoliyatini birlashtirish, yalpi ichki mahsulotda ziyorat turizm ulushini oshirish uchun moliyaviy, kadrlar, infratuzilmaviy va institutsional resurslarni muvofiqlashtirishni ta'minlash zarur. Umuman, ziyorat turizm industriyasini rivojlantirishga yordam beruvchi omillar, qolgan barcha narsalar teng bo'lgan holda, sohadagi mavjud muammolar majmuasini hal etishni ta'minlashi va mamlakatni jahon ziyorat turizm xaritasida belgilab berishi kerak.

Ziyorat turizm sohasining rivojlanishini tartibga solish quyidagilarni o'z ichiga oluvchi ko'p pog'onali tizimni ifodalaydi :

xalqaro moliyaviy tashkilotlar ishtirokida Jahon ziyorat turizm tashkiloti vositasida amalga oshiriladigan global ko'lamda ziyorat turizmni rivojlantirishga ko'maklashish va muvofiqlashtirish;

mintaqaviy ziyorat turizm tashkilotlari va davlatlararo birlashmalarning maxsus organlari (masalan, Yevropa hamjamiyati) orqali erishiladigan davlatlararo darajadagi ziyorat turizm siyosatining muvofiqlashtirilganligi;

maxsus tashkil etilgan davlat organlari va ziyorat turizm tashkilotlarining jamoat birlashmalari orqali amalga oshiriladigan milliy va mintaqaviy darajadagi ziyorat turizm sohasidagi siyosatning muvofiqlashtirilganligi.

Ziyorat turizmni rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish ikkita asosiy mexanizm orqali amalga oshiriladi: birinchidan, talab va taklif o'rtasidagi muvozanatga erishish orqali bozorning o'zini o'zi tartibga solish orqali, ikkinchidan, davlat boshqaruvi va muvofiqlashtirishning muayyan mexanizmlarini joriy etish orqali. Qolaversa, ikkinchi holatda ziyorat turizm birlashmalari va uyushmalari tuzish orqali xo'jalik yurituvchi subektlar faoliyatini ham davlat tomonidan tartibga solish, ham o'zini o'zi tashkil etish haqida bormoqda.

Ziyorat turizmni rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish yo'nalishi davlat organlari oldida turgan maqsadlar, shuningdek, ushbu siyosatni amalga oshirishda davlat ega bo'lgan vositalar bilan belgilanadi. Ta'kidlash kerakki, ayrim mamlakatlarda ziyorat turizm sohasidagi davlat siyosati ko'pincha alohida ajratilmaydi, balki iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari siyosati, masalan, ishlab chiqarish siyosati, to'lov balansi siyosati bilan birlashtiriladi.

Mamlakatda ziyorat turizmni rivojlantirish davlat siyosatini o'zida mujassam etgan davlat tomonidan tartibga solish chora-tadbirlari strategik va boshqaruv hujjatlarida nazarda tutilgan ustuvor yo'nalish va maqsadlarga erishish uchun keng ko'lamlı qonunchilik, tashkiliy, moliyaviy-iqtisodiy, axborot, infratuzilma va kadrlarga oid chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, ularning har birida birgalikda innovatsion rivojlanishning zamonaviy iqtisodiyotini yaratishda respublikaning uzoq muddatli manfaatlariga erishishga xizmat qiluvchi atrof-muhitni muhofaza qilish, tadbirkorlik, madaniyatni rivojlantirish, qishloq hududlarini barqaror rivojlantirish, bolalar va yoshlar bilan ishlash, sport, bandlikka ko'maklashish bo'yicha davlat boshqaruvi organlarining joriy va istiqboldagi vazifalari nuqtai nazaridan ziyorat turizm faoliyatining muayyan o'ziga xos jihatlarini hal etish ko'zda tutilgan. Ziyorat turizmning rivojlanishini davlat tomonidan tartibga solish jarayon sxemasi 1-rasmda ko'rsatilgan.

ZIYORAT TURIZMNING RIVOJLANISHI	Ziyorat turizmning rivojlanishini davlat tomonidan tartibga solish tizimi	TARTIBGA SOLISH SUBEKTLLARI Davlat organlari va jamoat tashkilotlari
		▼
		Ziyorat turizmning rivojlanishini davlat tomonidan tartibga solish umumiy siyosatini shakllantirish
		▼ ▲
		Davlat tomonidan tartibga solish usullari
		▼ ▲
		Davlat tomonidan tartibga solish vositalari

1-rasm. Ziyorat turizm rivojlanishini davlat tomonidan tartibga solish sxemasi

Ziyorat turizm sohasini davlat tomonidan tartibga solish vositalarini ularni qo'llash sohalari bo'yicha quyidagi guruhlariga birlashtirish mumkin.

1. Iqtisodiy sohada – soliqni tartibga solish, ziyorat turizmni rivojlantirish dasturlarini maqsadli byudjetdan moliyalashtirish, ziyorat turizmga investitsiya kiritish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish; inson kapitaliga investitsiyalarni ko'paytirish, ziyorat turizm va rekreatsion turdagi maxsus iqtisodiy zonalarni yaratish.

2. Huquqiy sohada – normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, ziyorat turizm sohasida tasniflash, standartlashtirish, lisenziyalash metodologiyasini ishlab chiqish, bojxona tartibga solishi, mamlakatga kirish, chiqish va vaqtincha bo‘lish qoidalarini belgilash, jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish, turistlar xavfsizligini ta’minlashdir.

3. Ijtimoiy sohada – aniq manzilli ziyorat turizm dasturlarini ishlab chiqish, turistlar bo‘ladigan joylarda mahalliy aholi bandligi muammosini hal qilish; ziyorat turizm sohasi uchun malakali kadrlar tayorlashda qatnashish.

4. Ziyorat turizmni tashkil qilish sohasida – jahon ziyorat turizm bozorida mamlakat nufuzini shakllantirish, ziyorat turizm mahsulotini ichki va tashqi bozorlarda targ‘ib qilishga ko‘maklashish, xalqaro ziyorat turizm dasturlarda ishtirok etish, ziyorat turizm infratuzilmasidan ko‘p maqsadli foydalanish uchun sharoitlar yaratish, ziyorat turizmni rivojlantirish sohasida davlat va xususiy sektor faoliyatini muvofiqlashtirish, axborot-tahlil bazasini shakllantirish, ziyorat turizm sohasida ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish.

Hozirgi kunda O‘zbekistonda ziyorat turizm sohasini rivojlantirish strategik vazifa deb tan olingan va 2025-yilga kelib, maqsadli parametrlarga ko‘ra, mamlakat YaiM tarkibida ziyorat turizm 5 % atrofida bo‘lishi kerak. Buni amalga oshirish uchun respublikamizda faqat oxirgi uch yilning o‘zida quyidagi meyoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilindi:

1. 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi: ziyorat turizm sohasini jadal rivojlantirish, uning iqtisodiyotdagi roli va hissasini oshirish, ziyorat turizm xizmatlarini diversifikasiya qilish va sifatini oshirish, ziyorat turizm infratuzilmasini kengaytirish;

2. O‘zbekiston Respublikasining “Turizm to‘g‘risida”gi Qonunida ziyorat turizm sohasidagi huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy va tashkiliy asoslar belgilab berilgan ;

3. 2019-2025-yillarda O‘zbekistonda ziyorat turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasi: qulay iqtisodiy sharoitlar va shart-sharoitlar yaratish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini oshirishga erishish, ziyorat turizm sohasini jadal rivojlantirish bo‘yicha ustuvor maqsad va vazifalarni ishlab chiqish, uning iqtisodiyotdagi roli va hissasi, xizmatlarni diversifikasiya qilish va sifatini oshirish, shuningdek, ziyorat turizm infratuzilmasini yaxshilash.

O‘zbekistonda ziyorat turizm sohasidagi davlat siyosati uzoq muddatli istiqbolda ziyorat turizm industriyasini hududlar va ularning infratuzilmasini jadal kompleks rivojlantirish lokomotivlaridan biriga aylantirish, eng muhim ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etish, ish o‘rinlarini ko‘paytirish, hududlarni diversifikasiya qilish va rivojlantirish, aholi daromadlari, turmush darajasi va sifatini oshirish, mamlakatning nufuzi va investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga qaratilgan.

Tadqiqotlar ko‘rsatdiki, ziyorat turizm sohasi infratuzilmasi rivojlangan mamlakatlarda tegishli davlat organlariga bo‘ysunuvchi tashkilotlar mavjud. Bunday organlarning asosiy vazifasi kirish ziyorat turizmini qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish bo‘yicha davlat dasturlarini ishlab chiqish hisoblanadi. Bunday tashkilotlar turistlarni jalb etish dasturlarini ishlab chiqish bilan, boshqa mamlakatlarda ziyorat turizm bo‘yicha vakolatxonalar bo‘lib, shuningdek, axborot byulletenlari, pochta jo‘natmalari va ziyorat turizm ma’lumotlarining boshqa manbalarini yaratish va tarqatish bilan shug‘ullanadi.

Ko‘plab mamlakatlarda ular yordamida xorijga chiqish ziyorat turizmini faollashtirish bo‘yicha milliy dasturlar ishlab chiqilmoqda, ularda chegara va bojxona rejimini soddalashtirish, qulay investitsiya muhitini yaratish, soliq imtiyozlari kabi qator imtiyozlar, ziyorat turizm infratuzilmasini rivojlantirish, xorijiy ommaviy axborot vositalarida reklama joylashtirish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash uchun byudjet subsidiyalarini oshirish va hokazolar nazarda tutilmoqda.

O‘zbekistonda ziyorat turizm sohasini boshqarish tizimining tuzulmasi 2-rasmda ko‘rsatilgan. Ziyorat turizm sohasidagi vakolatli davlat organi O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi bo‘lib, u ziyorat turizm sohasida qator funksiyalarni amalga oshiradi. Mazkur vazirlik

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida o‘zining hududiy bo‘linmalariga ega.

2-rasm. O‘zbekistonda ziyorat turizm sohasini boshqarish organlari va tashkilotlari tarkibi

Ziyorat turizm sohasidagi mahalliy davlat hokimiyati organlari davlat siyosatini amalga oshiradi va tegishli hududda ziyorat turizmni muvofiqlashtiradi; ziyorat turizm sohasidagi davlat va hududiy dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etadi; vakolatli davlat organi va (yoki) uning hududiy bo‘linmasi bilan kelishilgan holda ziyorat turizm sohasidagi hududiy dasturlarni, shu jumladan qisqa va o‘rta muddatda ziyorat turizmni rivojlantirish bo‘yicha harakat rejasini tasdiqlaydi; tegishli hududda ziyorat turizmni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi va hokazo.

Shunday qilib, ziyorat turizmni rivojlantirishni tartibga solishning iqtisodiyotning boshqa tarmoqlaridan ajratib turuvchi o‘ziga xos xususiyati shundan iboratki, ziyorat turizm birlashmalar vakili bo‘lgan jamoat tashkilotlari sohani tartibga solishda ishtirok etadi. Ziyorat turizmni rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solishning mazmuni davlat organlari oldida turgan maqsadlar, shuningdek, ushbu siyosatni amalga oshirishda davlat uchun mavjud usul va vositalar bilan belgilanadi.

Ziyorat turizm industriyasi va uning salohiyatini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari 3 bosqichda (3-rasm) belgilangan: qisqa muddatli (2019-2020- yillar), o‘rta muddatli (2021-2025-yillar) va uzoq muddatli istiqbolda.

Bosqich		Davr		Mazmuni
1-bosqich	▶	2019-2020-yillar	▶	ziyosat turizmni rivojlantirish uchun mustahkam Qonunchilik bazasini yaratishga qaratilgan institutsional islohotlar, infratuzilmani modernizatsiyalash va mamlakat brendini targ'ib qilish
2-bosqich	▶	2021-2025-yillar	▶	mamlakat iqtisodiyotida ziyosat turizm industriyasi ulushini ko'paytirish. Ushbu yo'nalishda zarur infratuzilmani rivojlantirish va dunyo bozorida respublikaning ziyosat turizm salohiyatini targ'ib qilish orqali mamlakatning yalpi ichki mahsulotida ziyosat turizm ulushini 5 foizgacha (2017-yil yakuni bo'yicha – 2,3 %ga) yetkazish, shuningdek, 2025-yil yakuniga qadar 9 milliondan ortiq turistlarni, shu jumladan uzoq xorijdan – 2 million turistni jalb etish belgilab quyilgan
3-bosqich	▶	Uzoq atli istiqbol	▶	ziyosat turizm milliy iqtisodiyotdagi yutuqlar bilan cheklanib qolmay, mintaqa va dunyo ziyosat turizm xizmatlari bozoriga eng raqobatbardosh davlatlar qatorida kirib borishi mumkin

3-rasm. Eng yaqin, o'rta uzoq muddatli istiqbolda ziyosat turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha davlat siyosati

Ma'lum muddat o'tishi bilan ziyosat turizm industriyasining rivojlanish yo'nalishlari kengaytirilishi va to'ldirilishi mumkin.

Qisqa muddatli istiqbolda quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha chora-tadbirlarni faol amalga oshirish ko'zda tutilgan:

- ziyosat turizm faoliyati sohasiga oid normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, ziyosat turizm sohasini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan xalqaro meyor va standartlarni joriy etish;
- turistlarning talab va ehtiyojlarini inobatga olgan holda, mamlakatning barcha hududlarida ziyosat turizm infratuzilmasi va yondosh infratuzilmani rivojlantirish;
- transport logistikasini rivojlantirish, tashqi va ichki yo'nalishlarni kengaytirish, transport xizmatlari sifatini oshirish;
- ziyosat turizm bozorining turli qatlamlariga mo'ljallangan ziyosat turizmning mahsulot va xizmatlarini diversifikatsiya qilish orqali mavsumiy omillar ta'sirini kamaytirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni qabul qilish;
- respublikada ziyosat turizm xizmatlariga ehtiyojni qondirishga qaratilgan ziyosat turizm faoliyati subektlarining faolligini rag'batlantirishni ta'minlovchi ichki ziyosat turizmni rivojlantirish;
- O'zbekiston Respublikasi ziyosat turizm mahsulotini ichki va tashqi ziyosat turizm bozorlarida ilgari surish, uning sayohat va dam olish uchun xavfsiz mamlakat sifatidagi nufuzini mustahkamlash;
- yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash, xizmat ko'rsatuvchi xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini takomillashtirish.

Bir qator xorijiy va mahalliy olimlarning ziyosat turizm va ziyosat turizm salohiyatining turli jihatlariga bag'ishlangan ilmiy ishlarida sohada davlat tomonidan tartibga solishning ustuvor yo'nalishlari tahlil qilingan. Ularning tahlili ko'rsatadiki, umumiy maqsad zamonaviy raqobatbardosh ziyosat turizm majmuini shakllantirish hisoblanadi. Maqsadlar sohaning rentabelligini oshirish, ish o'rinlarini yaratish bilan bog'liq. Eng muhim omil investitsiyalarni jalb

etish hisoblanadi. Investitsion jozibadorlikni oshirish va qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish maqsadida maxsus iqtisodiy zonalar va ziyorat turizm klasterlar singari ilg'or vositalardan foydalaniladi.

Ziyorat turizm salohiyatini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish tizimini takomillashtirishning asosiy shartlarini aniqlashda biznesni tashkil qilish, infratuzilma tarmoqlari bilan harakatlarni muvofiqlashtirish, aholini jalb etish, turistlar javobgarligini oshirish, ziyorat turizmni rag'batlantirish, shuningdek, ziyorat turizm va ta'limni targ'ib qilishni ko'zda tutuvchi butun ziyorat turizm sohasini rivojlantirish borasida to'plangan xalqaro tajribani hisobga olish kerak.

Tahlillar turli davlatlar tomonidan ziyorat turizm sohasidagi faoliyatning asosiy yo'nalishlarini aniqlash imkonini berdi. Masalan, turizm sohasida ustuvor faoliyat yo'nalishlari quyidagicha:

- Fransiyada – ijtimoiy turizmni rivojlantirish va atrof-muhitni muhofaza qilish;
- Ispaniyada – atrof-muhitni muhofaza qilish; normativ-huquqiy tartibga solish; lisenziyalash, sertifikatlash; hududiy turizm tashkilotlarini muvofiqlashtirish;
- Italiyada – normativ-huquqiy tartibga solish; lisenziyalash; hududiy turizm tashkilotlarini muvofiqlashtirish; statistika faoliyati; xalqaro hamkorlik;
- Vengriyada – marketing tadqiqotlari; turizm mahsulotini tashqi bozorlarda ilgari surish; turistlarni axborot bilan ta'minlash; zamonaviy kompyuter texnologiyalarini joriy etish; kirish ziyorat turizmini rag'batlantirish;
- Gretsiyada – subsidiyalar va soliq imtiyozlari orqali moddiy-texnik bazani mustahkamlash; kirish turizmini rag'batlantirish; lisenziyalash.
- Turkiyada – davlat darajasida har tomonlama qo'llab-quvvatlash; subsidiyalar va soliq imtiyozlari, investitsiyalar, imtiyozli kreditlar va bojxona to'lovlari orqali moddiy-texnik bazani mustahkamlash; kirish turizmini rag'batlantirish; viza tartibini soddalashtirish;
- Xitoyda – normativ-huquqiy bazani takomillashtirish; byudjet investitsiyalari va subventsiyalari; soliq imtiyozlari; innovatsiyalarni rag'batlantirish; kichik biznesni qo'llab-quvvatlash infratuzilmasini rivojlantirish; kreditlar, ssudalar, maqsadli grantlar bo'yicha imtiyozlar berish.

O'zbekistonda ziyorat turizm sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash 5 yo'nalishda olib borilmoqda. Bular: kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, mehmonxonalarni qurish va modernizasiya qilish, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni rag'batlantirish, turistlar uchun transport sotib olishni qo'llab-quvvatlash, texnologiyalarni joriy etishni rag'batlantirish. Faoliyat yuritayotgan ziyorat turizm kompaniyalariga ham, ziyorat turizm biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarga ham qator imtiyozlar beriladi. Bular soliqlardan ozod qilish, yer ajratish, uzoq muddatli kreditlar va hokazodan iborat.

Koronavirus pandemiyasi davrida O'zbekistonda eng ko'p zarar ko'rgan sohalardan biri sifatida ziyorat turizm sohasini "jonlantirish" uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-mayda qabul qilingan PF-6002-sonli "koronavirus pandemiyasining salbiy ta'sirini kamaytirish uchun ziyorat turizm sohasini qo'llab-quvvatlashga doir kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni bilan bozorning barcha qatnashchilari uchun ko'plab imtiyozlar ko'zda tutilgan.

Xususan, turoperatorlar, turagentlar, shuningdek joylashtirish vositalari uchun: 2020-yil 1-iyundan 2021-yil 31-dekabr qadar foyda solig'i stavkasi belgilangan stavkaga nisbatan 50 foizga kamaytiriladi; 2020 va 2021-yil yakunlari bo'yicha zararlarni O'zbekiston Respublikasi soliq kodeksida nazarda tutilgan miqdor bilan cheklanmagan tarzda o'tkazish huquqi beriladi; 2021-yil 1-yanvargacha bo'lgan davrda ziyorat turizm (mehmonxona) yig'imini hisoblash va to'lash to'xtatiladi;

yangi sanitariya-gigiena talablariga muvofiqlashtirish uchun ziyorat turizm sohasi subektlariga beriladigan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlarining Markaziy bank asosiy stavkasidan oshgan, biroq 10 foizlik punktdan ortiq bo'lmagan qismi;

aylanma mablag'larni to'ldirish uchun ziyorat turizm sohasi subektlariga beriladigan 1 mlrd. so'mgacha miqdordagi kreditlar bo'yicha 2020-yil 1-iyundan 31-dekabrga qadar davrda foiz xarajatlarining Markaziy bank asosiy stavkasidan oshgan, biroq 10 foizlik punktdan ortiq bo'lmagan qismi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitai tasarrufidagi texnikum va kollejlarga 2020-yilda o'qishga qabul qilingan barcha tinglovchilarni o'qitish, istisno tariqasida, davlat granti asosida amalga oshirildi.

5.Xulosa.

✓ Ziyorat turizm tarmog'ining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish, mazkur soha bo'yicha davlat siyosatining asosiy yo'nalishlarini, uning iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligini ifodalovchi ko'rsatkichlarni guruhlash va ularni tadqiq qilish masalalari mamlakatimiz olimlari tomonidan kam o'rganilgan va mos ravishda iqtisodiy adabiyotlarda ham kam yoritilgan.

✓ Ziyorat turizmni rivojlantirish borasida davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari bosqichma-bosqich takomillashib borishi natijasida, uning soni oshib yangilari bilan to'ldirib borilayotganligi qayd etildi va har biriga izoh berildi.

✓ Tadqiqotlarimiz ko'rsatdiki, ziyorat turizm sohasi quyidagi iqtisodiy funksiyalarini bajarishi ta'kidlandi, ya'ni: turistik mahsulotlarni ishlab chiqarishni amalga oshiradi; aholini ish bilan ta'minlash orqali bandlik muammosini hal qiladi; milliy daromadni yaratishda ishtirok etadi; mintaqalarning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi; mamlakat to'lov balansini barqarorlashtirishda ishtirok etadi; mamlakatda tadbirkorlikning shakllanishi va rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi.

✓ Ziyorat turizm sohasi bilan shug'ullanadigan aholi qatlamining alohida guruhlari bo'yicha ishtiroki quyidagi yo'nalishlarda tavsiflanishi asoslandi: ziyorat turizm sohasida bevosita band bo'lgan aholi; ziyorat turizm sohasida bilvosita band aholi; ziyorat turizm sohasiga o'z joyida turib xizmat qiluvchi sohalarda faoliyat ko'rsatadigan aholibandligi; turistik obyektlar va infratuzilmalarning qurilishdagi va ularga xizmat qilishdagi band aholiga bo'linishi va ushbu guruhlarning har biriga qanday aholining kirishi asoslab berildi.

✓ Tadqiqot davomida ziyorat turizm sohasini samarali rivojlantirish evaziga qanday natijalarga erishish mumkinligi ko'rsatib berildi, ya'ni: ziyorat turizm mamlakatimizning yalpi milliy mahsuloti soha hisobiga oshiriladi; davlat byudjetining soliq to'lovlari va boshqa to'lovlarning o'sishi hisobiga to'ldiriladi; aholini ish bilan ta'minlanishi, yangi ish o'rinlarini yaratilishiga erishiladi; chet mamlakatlar kapitali sohaga jalb etilishiga va valyuta tushumining ko'payishiga erishiladi; ziyorat turizm sohasini rivojlantirish barobarida davlatning boshqa sohasini ham rivojlantirish imkoniyati tug'iladi; ziyorat turizm infratuzilmasi va industriyasini rivojlantirishga erishiladi; mahalliy va xorijiy turistlarning dam olish tuzilmalarini isloh qilishga erishiladi.

✓ Ziyorat turizmning mamlakat iqtisodiyotidagi o'rnini aniqlash uchun, uning yalpi ichki mahsulot (YAIM)dagi ulushini aniqlashni taqozo qiladi.

✓ Ziyorat turizm tarmog'ining iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligini oshirish yo'llari va ularni baholash usullari doirasida ziyorat turizm tarmog'ining iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligining ta'rifi va ularni ifodalovchi ko'rsatkichlar guruhlari ishlab chiqildi. ziyorat turizm tarmog'ining iqtisodiy samaradorligi deyilganda, ushbu tarmoqning mamlakat iqtisodiyotiga qo'shgan hissasining va sohani rivojlantirish orqali turistlar va ulardan olinadigan foydaning ko'payishiga muttasil erishib borish orqali o'zining ham rivojlanishini ta'minlaydigan iqtisodiy imkoniyatlarni yaratganligi tushuniladi.

✓ Ziyorat turizm tarmog'ining ijtimoiy samaradorligining ta'rifi ham ishlab chiqildi. ziyorat turizm tarmog'ida ijtimoiy samaradorlik deyilganda ushbu sohada aholining ish bilan bandligini ta'minlash, farovonligini oshirish, madaniy va intellektual saviyasini ko'tarishga qaratilgan obyektiv voqelikni keltirib chiqarishi bilan bog'liq jarayonlar tushuniladi.

Adabiyotlar:

Абдувоҳидов А.М., Умирова Д.С., Абриев З.С. Зиёрат туризм ривожланишини прогнозлаш. Ўқув қўлланма. – Т.:ТДИУ, 43 бет;

Алимова М.Т. Худудий зиёрат туризм бозорининг ривожланиш хусусиятлари ва тенденциялари (Самарқанд вилояти мисолида): иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – С.: СамИСИ, 265 б.;

Афанасев О.Е. Инновационные тренды в контексте глобальных угроз пандемии COVID-19: механизмы для туристской отрасли / О. Е. Афанасев, А. В. Афанасева // Современные проблемы сервиса и туризма, С. 7-26.;

Барзикин Й.А. Актуальные вопросы государственной политики в сфере туризма / Й.А. Барзикин Е.Л. Писаревский Т.В. Абрамова // Туризм: право и экономика, С. 221.;

Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник; 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Герда. - 576 с.;

Брусокене Т.В. Формирование и реализация туристского потенциала региона: Автореф. дис канд. экон. наук. – СПб., 23 с.;

Голишева Е.В. Совершенствование организации и механизма регулирования развития туризма в рыночных условиях: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. – Т., – 25 с.;

Гунаре М. Индивидуальный туризм в ожидании перемен / М. Гунаре, О.Е. Афанасев // Сервис в России и за рубежом, С. 197-204.;

Забаева М.Н. Эффективное использование регионального туристского потенциала: теория, методология и практика: Автореф. дис. д-ра экон. наук. – Н. Новгород, 23 с.;

Землянухина С.Г. Трансформация ценностных ориентаций населения в сфере туризма в условиях пандемии // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. С. 13-18;

Келлер П. Влияние мировых кризисов на туризм // Вестник РМАТ. С. 17–20.

Келлер П. Влияние мировых кризисов на туризм // Вестник РМАТ. 2013. - № 3. - С. 17–20.

Кривуля М.А. Управление развитием туристического потенциала региона: Автореф. дис...канд. экон. наук. – СПб., 20 с.;

Овчаренко Л.А. Использование рекреационного потенциала в ускоренном экономическом развитии региона: теория, методология, практика: монография. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 424 с.

Очилова Ф.М., Жалолиддинова Х., Нурматова С. Туризм в Узбекистане после COVID-19. //Научно-электронный журнал «Экономические и инновационные технологии», С. 333-341;

Тураев Б.Х. Развитие организационно-экономических механизмов управления региональным туризмом: Автореф... докт. экон. наук. – Т., 52 с.;

Ҳамидов О.Ҳ. Ўзбекистонда экологик зиёрат туризмни ривожлантиришни бошқариш механизмини такомиллаштириш. Иқт. фан. докт. (DSc) дисс... автореферати. – Самарқанд, 71 б.

Эштаев А.А. Ўзбекистоннинг зиёрат туризм салоҳияти ва уни ривожлантириш истиқболлари. (Монография) – Самарқанд: “Ипак йўли” Зиёрат туризм ва маданий мерос халқаро университети нашриёти, 8 бет;